

Emmelina argoteles (Meyrick, 1922)
(Lepidoptera, Pterophoridae, Pterophorinae) en
Pontevedra (Galicia, NO España)

Juan José Pino Pérez* & Rubén Pino Pérez†

November 15, 2018

Resumen

En esta nota se ofrecen diversos datos sobre el pterofórido *Emmelina argoteles* (Meyrick, 1922), en Pontevedra (Galicia, NO España).

Abstract

In this article we present several chorological and ecological data on Pterophoridae moth, *Emmelina argoteles* (Meyrick, 1922), from Pontevedra (Galicia, NW Spain).

Palabras clave: Lepidoptera, Pterophoridae, Pterophorinae, *Emmelina argoteles*, corología, fenología, sintaxonomía, Galicia, NO España.

Key words: Lepidoptera, Pterophoridae, Pterophorinae, *Emmelina argoteles*, chorology, syntaxonomy, phenology, Galicia, NW Spain.

1 Introducción

Emmelina argoteles (Meyrick, 1922), es un pteroforino de distribución paleártica que coloniza toda el área desde la península ibérica hasta Corea y Japón (Gielis, 1996: 98 [8]; Sora *et al.*, 2010: 1378 [11]), si bien, aparentemente, en poblaciones discontinuas (Fazekas, 2015: 17 [4]), que habitan sobre todo lugares húmedos, pero no exclusivamente, como hemos comprobado en Salvaterra de Miño (Pontevedra) (véase también, Plant & Beshkov, 2009 [16]).

*A Fraga, 6, Corzans. 36457, Salvaterra de Miño. Pontevedra. jj.pino.perez@gmail.com

†Departamento de Biología Vegetal y Ciencia del Suelo, Facultad de Ciencias, Universidad de Vigo, Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo, Pontevedra, Spain. ruben.pino.perez@gmail.com

En España es una especie que se ha citado raramente. Se señaló por primera vez para la península ibérica, de Vizcaya, por Gastón & Vives Moreno (2000: 430 [6]), con un único macho que apareció mezclado entre otros ejemplares de *E. monodactyla*.

En GBIF¹ hay 80 registros de *E. argoteles* (Meyrick, 1922), de los que 35 son especímenes preservados, exclusivamente japoneses. En el portal de Bold Systems², solo hay un ejemplar y no ha sido secuenciado, al menos públicamente.

Aportamos unos brevísimos apuntes sobre *Emmelina argoteles* (Meyrick, 1922), a partir de los ejemplares gallegos que hemos obtenido en los muestreos.

2 Material y Métodos

Los ejemplares de *Emmelina argoteles* (Meyrick, 1922), LOU-Arthr 41098-41099, de Salvaterra de Miño, acudieron a una trampa luminosa con una lámpara de 250 W de vapor de mercurio. El ejemplar de Cangas, LOU-Arthr 41097, se crió en cautividad al recoger *Calistegia sepium*. Todos se encuentran depositados en la colección de *Arthropoda* del Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán (Pontevedra).

Los especímenes fueron capturados amparándose en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, decreto que incorporaba al ordenamiento jurídico interno español lo dispuesto en la Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992), relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres.

Para la nomenclatura seguimos a Gielis (1996: 98 [8]).

3 Resultados

Los datos de los ejemplares de *Emmelina argoteles* (Meyrick, 1922) que se mencionan en esta nota son (véanse las fotografías de un ejemplar ♂, anverso [1], reverso [2], y andropigio [3]; hábitat de la especie en Cangas: prados húmedos en zona de trasduna [4], y el mapa de Galicia con la distribución a partir de los siguientes datos [5]):

España: Pontevedra, Cangas, Piedra Alta, UTM 29TNG1756678456, 25 m, 1 ♂, LOU-Arthr 41097, 01/08/2005, *J.J. Pino & R. Pino*.

España: Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzáns, A Fraga, UTM 29TNG 4387762513, 55 m, 1 ♂, LOU-Arthr 41098, 23/06/2007, *J.J. Pino & R. Pino*.

España: Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzáns, A Fraga, UTM 29TNG 4385562520, 57 m, 1 ♂, LOU-Arthr 41099, 23/07/2010, *J.J. Pino & R. Pino*.

¹Consulta el 9 de noviembre, 2018.

²Consulta el 9 de noviembre, 2018.

Los ejemplares ♂♂ se capturaron en los meses de junio a agosto, fenología que parece de mayor brevedad que la referida por Gielis (1996: 99 [8]), acaso porque no hayamos detectado las dos generaciones o sólo se dé una en el sur de Pontevedra, o sea más corta. El aspecto general, el patrón y coloración alares son relativamente variables y los especímenes que hemos visto en el campo y los tres reseñados poseen una apariencia cromática bastante uniforme (no obstante, véase, Sora *et al.*, 2010: 1381 [11]). Los andropigios [3] son similares a los ilustrados por Gielis, (1993: 99, fig. 127 [7]; Gielis, 1996: 173 [8]) o Higgott (2006: 197 [10]). Esta especie es similar a su congénérica *E. monodactyla* y por ello Sora *et al.*, señalan respecto del andropigio:

This species is similar to *E. monodactyla* (Linnaeus), but it can be distinguished by the S-shaped saccular process in left valva, and broadened saccular process with rounded apex longer than valva (Sora *et al.*, 2010: 1382 [11]).

Al tiempo que, recíprocamente, indican que *E. monodactyla* se diferencia de su cogenérica en,

This species is similar to *E. argoteles* (Meyrick) with a well-developed saccular process longer than the valva, but it is easily distinguished by the asymmetric right valva forming a pointed apex with long club-like saccular process (Sora *et al.*, 2010: 1383 [11]).

La planta huésped es del género *Calystegia*, incluso *Ipomoea*, según Gielis (1996: 99 [8]; también, Gielis, 2003: 51 [9], o Sora *et al.*, 2010: 1383 [11]). Tanto en Cangas y alrededores como en la zona de Salvaterra de Miño son frecuentes varias especies de convolvuláceas; el género, *Ipomoea* es alóctono y sus especies escapan de cultivo con suma facilidad comportándose como plagas que se extienden por taludes, muros, vallas y árboles. Para los lugares de captura arriba mencionados de *E. argoteles*, se han señalado:

Calystegia sepium (L.) R. Br. (Camaño *et al.*, 2008: 11, LOU 30671 [3]; Amigo, 2007: 53, tabla 1 [1], en comunidades de herbazales higrónitrófilos, *Cypero eragrostidi-Bidentetum frondosae*); *Calystegia sepium* (L.) R. Br. subsp. *sepium* (Pino & Pino, 2013: 79, LOU 37476 [14]); *Calystegia silvatica* (Kit.) Griseb. (Camaño *et al.*, 2008: 11, LOU 30670 [3]); *Calystegia silvatica* subsp. *disjuncta* Brummitt (Pino *et al.*, 2011: 70, LOU 30670/1, 30671/3 [15]); *Calystegia soldanella* (L.) Roem. & Schult. (pliegos en los herbarios SALA 6991-1, MA 196806-1, SANT 1274; Fernández *et al.*, 2006: 71 [5]; Lago & Castroviejo, 1992: 110 [12]); *Ipomoea indica* (Burm.) Merr. (pliego en el herbario SANT 31165; Fernández *et al.*, 2006: 72 [5]); *Ipomoea purpurea* (L.) Roth (Pino *et al.*, 2007: 77, LOU 28044 [13]); Blanco, 1999: 27 [2]).

El ejemplar de Cangas, LOU 41097, se alimentaba de *Calystegia sepium*. El ambiente en el que encontramos a la especie en Cangas es típicamente húmedo (*Cf.* Higgott, 2006: 196 [10]; Fazekas, 2015: 16 [4]), con formaciones de la asociación *Typho angustifoliae-Phragmitetum australis* a nivel del mar [4], lindando con una laguna. En cambio, en Salvaterra de Miño el ambiente es más termófilo y extremo con cultivos, prados de siega y un *Quercetum* con disclímax de *Pinus*.

Figura 1: Anverso de *Emmelina argoteles* (Meyrick, 1922), LOU-Arthr 41097, ♂, de Piedra Alta (Cangas, Pontevedra).

Figura 2: Reverso de *Emmelina argoteles* (Meyrick, 1922), LOU-Arthr 41097, ♂, de Piedra Alta (Cangas, Pontevedra).

Figura 3: Andropigio de un ejemplar de *Emmelina argoteles* (Meyrick, 1922), LOU-Arthr 41097, de Piedra Alta (Cangas, Pontevedra).

Figura 4: La escandente *C. sepium* creciendo con profusión sobre *Phragmites* y *Typha* en Cangas (Pontevedra); aquí vuela *Emmelina argoteles* (Meyrick, 1922).

Figura 5: Mapa de Galicia con la distribución de la especie *Emmelina argoteles* (Meyrick, 1922), basada en los datos anteriores.

Bibliografía

- [1] J. Amigo Vázquez. Los herbazales terofíticos higronitrófilos en el noroeste de la Península Ibérica (*Bidentetea tripartitae* Tüxen, Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951). *Lazaroa*, (27):43–58, 2007.
- [2] J.B. Blanco-Dios. *Catálogo de la Flora Vasculare. Parque Natural Monte Aloia*. Santiago de Compostela, 71 pp., 1999.
- [3] J.L. Camaño Portela, F.J. Silva-Pando, J.J. Pino Pérez, and R. Pino Pérez. Asientos corológicos LOU, 2005. *Boletín BIGA*, 4:5–21, 2008.
- [4] Imre Fazekas. Az *Emmelina argoteles* (Meyrick, 1922) elterjedése Magyarországon [=Distribution of *Emmelina argoteles* (Meyrick, 1922) in Hungary (Lepidoptera: Pterophoridae)]. *Microlepidoptera.hu*, 8:11–18, 2015.
- [5] A. Fernández Cordeiro, D. Álvarez Graña, A. Dasairas Bouzada, S. Rial Pousa, A. Pastoriza Barreiro, and J. Piñeiro Lemos. *O espazo natural de Punta Balea*. Cangas. Grupo de Anelamento Anduriña, 77 pp., 2006.

- [6] J. Gastón and A. Vives Moreno. *Emmelina argoteles* (Meyrick, 1922), *Stenoptilia nepetellae* Bigot & Picard, 1983 y *Myrmecozela diacona* Walsingham, 1907, nuevas especies para España (Insecta: Lepidoptera). *SHI-LAP Revta. lepid.*, 28(112):429–433, 2000.
- [7] Cees Gielis. Generic revision of the superfamily Pterophoroidea (Lepidoptera). *Zoologische Verhandelingen Leiden*, 290:1–139, 241 figs., 1993.
- [8] Cees Gielis. *Pterophoridae*. In: *P. Huemer, O. Karsholt and L. Lyneborg (eds.): Microlepidoptera of Europe 1: 1-222*. Apollo Books, Stenstrup, Denmark, 1996.
- [9] Cees Gielis. *Pterophoroidea & Alucitoidea (Lepidoptera)*. In: *World Catalogue of Insects, Volume 4*. Apollo Books, Stenstrup, Denmark, 2003.
- [10] Jeff B. Higgott. *Emmelina argoteles* (Meyrick, 1922) (Lep.: Pterophoridae). A newly recognised British plume moth. *The entomologist's record and journal of variation*, 118:195–197, 2006.
- [11] Sora Kim, Bong-Kyu Byun, Kyu-Tek Park, and Seunghwan Lee. Taxonomic study of the tribe Oidaematophorini (Lepidoptera: Pterophoridae) from Korea, with descriptions of the two new species. *Journal of Natural History*, 44, (23-24):1377–1399, 2010.
- [12] E. Lago Canzobre and S. Castroviejo. *Estudio citotaxonomico de la flora de las costas gallegas*. Sada, A Coruña, 1992.
- [13] J.J. Pino Pérez, J.L. Camaño Portela, and R. Pino Pérez. Asientos corológicos LOU, 2004. *Boletín BIGA*, 2:35–109, 2007.
- [14] R. Pino Pérez and J.J. Pino Pérez. Asientos corológicos LOU, 2011-2012. *Boletín BIGA*, (11):69–105, 2013.
- [15] R. Pino Pérez, F.J. Silva-Pando, A. Galán de Mera, X.R. García Martínez, J.J. Pino Pérez, M.J. Rozados Lorenzo, S. González Pazos, F. Gómez Vigide, J.L. Camaño Portela, S. Rial Pousa, D. Álvarez Graña, and J.B. Blanco Dios. Aportaciones a la flora de Galicia, X. *Botanica Complutensis*, 35:65–87, 2011.
- [16] Colin W. Plant and Stoyan Beshkov. *Emmelina argoteles* (Meyrick) (Lep.: Pterophoridae) recorded in Greece: new country, new habitat and new season. *Entomologists Rec. J. Var.*, 121:44–45, 2009.